

YASHIL IQTISODIYOTDA AXBOROTLASHTIRISH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Samadjon Igamnazarovich Mamurov

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi dotsenti v.b., PhD

E-mail: mamurov.samadjon1988@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida axborotlashtirish tizimlari samaradorligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda global va milliy darajadagi raqamli monitoring tizimlari, barqarorlik indikatorlari, ESG hisobotlari va smart boshqaruv mexanizmlarining rivojlanish tendensiyalari o‘rganildi. Komparativ tahlil asosida rivojlangan davlatlar tajribasi hamda O‘zbekiston sharoitidagi mavjud raqamli infratuzilma solishtirildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotda axborot tizimlari samaradorligi ma’lumot sifati, real vaqt monitoringi, integratsiya darajasi va boshqaruvga ta’sirchanlik kabi omillar bilan belgilanadi. Turizm sohasi misolida axborotlashtirishning ekologik va iqtisodiy samaradorlikka ta’siri asoslab berildi hamda tizimni takomillashtirish bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi..

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, axborotlashtirish tizimi, raqamli monitoring, barqaror rivojlanish, ESG indikatorlari, smart turizm, karbon hisobi, real vaqt ma’lumotlari, integratsiyalashgan platforma, ekologik boshqaruv.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Мамуров Самаджон Игамназарович,

и.о. доцент, PhD

Международной исламской академии Узбекистана,

Электронная почта: mamurov.samadjon1988@gmail.com

Тел: 998(99)000-91-88

Аннотация. В статье исследуются особенности повышения эффективности информационных систем в условиях зелёной экономики. Проанализированы современные тенденции цифрового мониторинга, внедрения индикаторов устойчивого развития, ESG-отчётности и механизмов «умного» управления на глобальном и национальном уровнях. На основе сравнительного анализа рассмотрен опыт развитых стран и текущее состояние цифровой инфраструктуры Узбекистана. Установлено, что эффективность информационных систем в зелёной экономике определяется качеством данных, уровнем интеграции, возможностями мониторинга в реальном времени и влиянием на управленческие решения. На примере туристической отрасли

обоснована взаимосвязь цифровизации и экологической результативности, а также предложены практические рекомендации по совершенствованию системы.

Ключевые слова: зелёная экономика, информационная система, цифровой мониторинг, устойчивое развитие, ESG-показатели, умный туризм, углеродный учёт, данные в реальном времени, интегрированная платформа, экологическое управление.

SPECIFIC FEATURES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE INFORMATION SYSTEM IN THE GREEN ECONOMY

Mamurov Samadjon Igamnazarovich,
Acting Associate Professor, PhD
International Islamic Academy of Uzbekistan,
E-mail: mamurov.samadjon1988@gmail.com
Phone: 998(99)000-91-88

Abstract. This article examines the specific features of improving the efficiency of information systems within the framework of the green economy. The study analyzes recent global and national trends in digital monitoring systems, sustainability indicators, ESG reporting, and smart governance mechanisms. A comparative approach is applied to assess the experience of developed countries and the current digital infrastructure of Uzbekistan. The findings indicate that the efficiency of information systems in the green economy depends on data quality, real-time monitoring capabilities, system integration, and their impact on decision-making processes. Using the tourism sector as a case study, the research demonstrates the relationship between digitalization and environmental performance and proposes practical recommendations for system enhancement.

Keywords: green economy, information systems, digital monitoring, sustainable development, ESG indicators, smart tourism, carbon accounting, real-time data, integrated platform, environmental governance.

KIRISH

XXI asrda global iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi, ekologik degradatsiya va energiya xavfsizligi masalalari jahon iqtisodiyotining rivojlanish modelini tubdan qayta ko‘rib chiqishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi barqaror rivojlanishning muhim paradigmasi sifatida shakllandi. Ushbu model iqtisodiy o‘sishni ekologik barqarorlik, ijtimoiy inklyuziya va resurslardan oqilona foydalanish bilan uyg‘unlashtirishni nazarda tutadi.

Zamonaviy sharoitda yashil iqtisodiyotning samarali ishlashi raqamli

transformatsiya va axborotlashtirish jarayonlari bilan bevosita bog‘liq. Axborotlashtirish tizimlari (AT) ekologik monitoring, energiya samaradorligini boshqarish, chiqindilarni nazorat qilish, uglerod emissiyasini hisoblash, yashil investitsiyalarni tahlil qilish hamda resurslardan foydalanish ko‘rsatkichlarini real vaqt rejimida monitoring qilish imkonini beradi. Shu sababli yashil iqtisodiyot infratuzilmasida axborot tizimlarining roli strategik ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ekologik boshqaruv samaradorligi ko‘p jihatdan raqamli platformalar, “smart-grid” texnologiyalari, IoT sensorlar, katta ma’lumotlar (Big Data) va sun’iy intellekt asosidagi tahliliy modellar orqali ta’minlanmoqda. Axborotlashtirish tizimlari yashil energiya ishlab chiqarish prognozlarini, karbon izini baholash, suv va yer resurslaridan foydalanish samaradorligini aniqlashda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston sharoitida ham yashil iqtisodiyotga o‘tish strategik ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan bo‘lib, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ekologik boshqaruvni raqamlashtirish jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Biroq mazkur jarayonlarda axborotlashtirish tizimlarining samaradorligini oshirish, ularning integratsiyasi, ma’lumotlar ishonchliligi va tizimlararo muvofiqlik darajasi yetarli darajada ilmiy tahlil qilinmagan.

Shu bois, yashil iqtisodiyot sharoitida axborotlashtirish tizimlarining samaradorligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ularning funksional, texnologik va institutsional jihatlarini kompleks tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

So‘nggi yillarda “yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlari samaradorligi” masalasi asosan ma’lumotlarni real vaqt rejimida yig‘ish, ularni ishonchli tekshirish, tahlil va prognoz hamda boshqaruv qarorlariga tezkor integratsiya yo‘nalishlarida Scopus bazasidagi tadqiqotlar bilan boyitildi. Xususan, P. Yang va hammualliflar korxonalarda raqamli transformatsiya ESG natijalarini yaxshilashini, mexanizm sifatida esa yashil innovatsiyalarni rag‘batlantirish, axborot shaffofligini oshirish va korporativ boshqaruvni takomillashtirishni ko‘rsatadi [1]. Bu esa yashil iqtisodiyotda axborot tizimlari “samaradorligi”ni faqat texnik tezlik emas, balki institutsional shaffoflik va hisobdorlik ham belgilashini anglatadi. Shu mantiqni “aniq hisob-kitob” darajasiga olib chiqqan ishlardan biri Y. Luo va hammualliflarning karbon MRV (Monitoring–Reporting–Verification) bo‘yicha izlanishlari bo‘lib, ular quyosh PV tizimlari uchun blockchain asosidagi MRV vositasi orqali ma’lumotlarning buzilmasligi, tekshiruvchanligi va manfaatdor tomonlar o‘rtasida ishonchni kuchaytirishni asoslaydi [2]. Bu esa yashil loyihalar samaradorligini baholashda

“ma’lumot sifati” muammosini yechishga xizmat qiladi. Shu mualliflar keyingi ishida binolarning hayotiy sikli bo‘yicha karbon auditini qo‘llab-quvvatlovchi blockchain-empowered axborot boshqaruv tizimini taklif qilib, MRV jarayonlarida ko‘p manbali ma’lumotlarni yagona izchil zanjirga keltirish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va audit tezligini oshirish g‘oyasini ilgari suradi [3].

Axborot tizimlari samaradorligini oshirishning yana bir kuchli yo‘nalishi - bulut va “yengillashtirilgan” modellar orqali siyosatni tez baholashdir. E. Pisoni va hammualliflar SHERPA-Cloud yechimini taqdim etib, u to‘liq kimyoviy-transport modellariga nisbatan soddalashtirilgan bo‘lsa-da, siyosat variantlarining havo sifati natijalarini interaktiv va tezkor baholash imkonini berishini ko‘rsatadi [4]. Bu yondashuv “axborot tizimi samaradorligi”ni amaliy qaror qabul qilish siklini qisqartirish orqali oshiradi. Shu bilan bog‘liq ravishda K. Brzozowski va hammualliflar urban hududlarda zarrachalar konsentratsiyasini prognozlovchi Fogeas tizimini ishlab chiqib, natijalarni foydalanuvchiga tushunarli sinflar va vizual shkalalarda berish orqali “hisobotdan qarorgacha” bo‘lgan masofani qisqartirishga urg‘u beradi [5]. Prognoz aniqligi va resurs tejamkorligi nuqtai nazaridan esa M. Sangiorgio va G. Guariso transfer learning asosida ozon prognozini yaxshilashni ko‘rsatib, cheklangan lokal ma’lumotlar sharoitida ham modelni tez moslashtirish orqali monitoring tizimlarining hisoblash va ma’lumot xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi [6].

Yashil iqtisodiyotda axborot tizimlari samaradorligi faqat tashqi muhit emas, balki bino va ishlab chiqarish tizimlarida ham muhim. Y. Qian va hammualliflar indoor air quality bo‘yicha intelligent digital twin platformalarini qo‘llab, o‘lchash–nazorat–boshqaruv zanjirini raqamli egizak orqali birlashtirish imkonini ko‘rsatadi [7]. Bu energiya tejamkor boshqaruv, sog‘liq risklarini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish kabi “yashil” natijalarga xizmat qiladi. Nihoyat, H. Wu va hammualliflar havo sifati prognozida xususiyat tanlash va LSTM kabi yondashuvlar orqali bashorat aniqligini oshirish yo‘llarini tahlil qilib, ekologik monitoring axborot tizimlarida model ishonchliligi va xatolikni kamaytirish masalalarini asosiy samaradorlik mezonlari sifatida ko‘rsatadi [8].

METODOLIGIYA

Mazkur tadqiqotda yashil iqtisodiyot sharoitida axborotlashtirish tizimlari samaradorligini oshirishning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash maqsadida kompleks va integratsiyalashgan metodologik yondashuv qo‘llaniladi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli tahlil, institutsional yondashuv, raqamli transformatsiya konsepsiyasi hamda barqaror rivojlanish nazariyasiga asoslanadi.

Birinchi bosqichda mavzuga oid xalqaro ilmiy adabiyotlar kontent-tahlil usuli orqali o‘rganiladi va yashil iqtisodiyotda axborot tizimlarining samaradorlik mezonlari (ma’lumot sifati, tezkorlik, integratsiya darajasi, prognoz aniqligi, boshqaruvga

ta’sirchanlik) aniqlashtiriladi.

Ikkinchi bosqichda komparativ tahlil usuli yordamida rivojlangan davlatlar tajribasi va amaldagi raqamli monitoring tizimlari funksional jihatdan taqqoslanadi.

Uchinchi bosqichda statistik tahlil va indikatorli baholash usuli qo’llanilib, axborot tizimi samaradorligini baholash uchun integral ko’rsatkich modeli shakllantiriladi. Ushbu model ma’lumotlar aniqligi, tizimning ishlash tezligi, resurs tejamkorligi va ekologik natijadorlik kabi parametrlar asosida hisoblanadi.

Natijada tadqiqot metodologiyasi yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlarini baholash va takomillashtirishga qaratilgan kompleks, ko’p omilli va amaliy yo’naltirilgan yondashuvni shakllantirish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So’nggi yillarda yashil iqtisodiyotning amaliy natijadorligi tobora ko’proq axborotlashtirish tizimlari (ma’lumot yig’ish–tahlil–qaror–hisobot) sifati bilan belgilanmoqda. Jahon miqyosida ijobiy tendensiya shundan iboratki, “yashil” siyosat va loyihalar endi umumiy deklaratsiya emas, balki raqamli o’lchanadigan indikatorlar (emissiya, energiya samaradorligi, resurs tejamkorlik, havo sifati, ESG ko’rsatkichlar) orqali boshqarilmoqda. Bunda birinchi yirik o’zgarish MRV (Monitoring–Reporting–Verification) yondashuvining tez kengayishi, ya’ni ekologik natijalarni doimiy kuzatish, standart asosida hisobot qilish va mustaqil tekshiruvdan o’tkazish jarayoni “qo’lda” emas, platforma va raqamli izchillik bilan yuritilmoqda. Masalan, qurilish va energetika kabi tarmoqlarda karbon ma’lumotlarini “buzilmas” va tekshiruvchan qilish uchun blockchain asosidagi MRV yechimlari sinovdan o’tkazilayotgani ilmiy adabiyotlarda ham, amaliy loyihalarda ham ko’rinmoqda (bunda ma’lumotning kelib chiqishi, o’zgarish tarixi va tasdiqlanishi aniq qayd etiladi). Bu tendensiya yashil iqtisodiyotda axborot tizimi samaradorligini ma’lumot ishonchliligi va hisobotga bo’lgan ishonch orqali keskin oshiradi.

Ikkinchi kuchli global trend - emissiyalar va ifloslanishlarni masofadan turib baholash hamda “asset-level” ma’lumotlar bazalarining kengayishi. Xususan, Climate TRACE kabi tashabbuslar emissiya ma’lumotlarini muntazam yangilab borishi, metodologiya va aktivlar ro’yxati kengayishi hisobiga mamlakatlar va kompaniyalar uchun tezkor taqqoslash hamda “qaysi sektor/qaysi obyekt ko’proq chiqaradi?” degan savollarga aniqroq javob berishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonning ijobiy natijasi shuki, endi “yashil siyosat”ni baholashda faqat yakuniy yil hisobotini kutib o’tirilmaydi – ma’lumotlar ko’proq tez-tez yangilanadi, demak qarorlar ham tezkorroq qabul qilinadi.

Uchinchi trend – prognoz va ssenariy baholashning tezlashuvi. Ekologik boshqaruvda (ayniqsa havo sifati, energiya iste’moli, urban muhit) klassik “og’ir” modellar bilan bir qatorda bulut va soddalashtirilgan modellar keng qo’llanilmoqda.

Buning natijasida boshqaruv organlari yoki korxonalar bir nechta siyosat variantlarini (masalan, transport cheklovi, sanoat rejimi, energiya tariflari, talabni boshqarish) qisqa vaqt ichida “sinab ko‘rish” va eng maqbulini tanlash imkoniga ega bo‘lmoqda. IEA ham energetika tizimida raqamlashtirish elektr tarmog‘ida talabni boshqarish, o‘zgaruvchan QTE (quyosh/shamol)ni integratsiya qilish, EV zaryadlashni aqlli boshqarish va tarqatilgan energiya resurslarini tizimga ulash kabi imkoniyatlarni kuchaytirishini ta’kidlaydi. Bu esa yashil iqtisodiyot uchun juda muhim: axborot tizimi “faqat ma’lumot saqlovchi” emas, balki optimallashtiruvchi boshqaruv instrumentiga aylanadi.

To‘rtinchi ijobiy o‘zgarish – barqarorlik bo‘yicha hisobotlarning standartlashuvi va raqamli formatlarga o‘tishi. Jahonda kompaniyalar va investorlar “yashil” natijalarni bir xil mezonda ko‘rishni xohlaydi; shu sababli ISSB (IFRS S1/S2) kabi global standartlarning joriy etilishi va ko‘plab yurisdiksiyalarda qabul qilinishi ESG/klimat hisobotlarini taqqoslanadigan va investitsiya qarorlari uchun qulayroq qiladi. 2024-yilda IFRS Foundationning o‘zi ham yurisdiksiyalar ISSB standartlarini 2025-yildan boshlab qo‘llash bo‘yicha konsultatsiyalar olib borayotganini bildirgan[9]. Bundan tashqari, 2026-yil boshidagi tahlillarga ko‘ra, ISSB standartlarini qabul qilgan yurisdiksiyalar soni ortib borayotgani qayd etilmoqda[10]. Yevropa Ittifoqida esa CSRD/ESRS doirasida hisobot standartlari bosqichma-bosqich tatbiq etilmoqda va ayrim sektorlar uchun muddatlarni moslashtirish orqali kompaniyalarga tayyorgarlik va raqamli jarayonlarni yo‘lga qo‘yish uchun qo‘shimcha vaqt berilmoqda. Natijada “yashil” axborot tizimlari faqat texnologiya emas, balki regulativ-institutsional mexanizmga ham aylanmoqda.

Mamlakatimiz kesimida ham ijobiy siljishlar aniq ko‘rinmoqda. Eng muhim yo‘nalish – energiya samaradorligi va resurs tejamkorlikni rag‘batlantirishda raqamli platformalar va hisobga olish tizimlarining kuchayishi. Masalan, O‘zbekistonda energiyani tejash va “yashil” o‘tish jarayonlarini tezlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar doirasida Energetika vazirligi huzuridagi Energiya tejash jamg‘armasining “Green Benefits” raqamli platformasini banklarning dasturiy ta’minoti bilan integratsiya qilish rejalari tilga olinadi – bu amalda subsidiya/rag‘bat mexanizmlarini raqamli izchillik asosida yuritishga, ya’ni kimga qanday “yashil” imtiyoz berildi va natija (tejalgan energiya) qanday bo‘ldi, degan savollarni aniqroq kuzatishga xizmat qiladi.

2025-yil 27-noyabrda Vazirlar Mahkamasining elektr energiyasini hisobga olish tartibi bo‘yicha qarori (hisobga olish tizimidagi xatolikni baholash va uni minimallashtirish talablari bilan) yoritilgan – bunday hujjatlar amalda “yashil” iqtisodiyot uchun juda muhim, chunki energiya samaradorligini oshirishning birinchi sharti: aniq hisob va ishonchli metrologiya.

Yana bir ijobiy tendensiya – qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining

kengayishi va energetika bozorida modernizatsiya jarayonlari fonida axborot tizimlariga ehtiyojning ortishi. Xususan, so‘nggi yillarda yirik shamol/qo‘yosh loyihalari, quvvatlarning oshishi va kelgusida bozor mexanizmlariga o‘tish rejalari haqida ochiq manbalarda ma’lumotlar uchramoqda; bu esa dispetcherlik, balanslash, prognoz va tarmoqni boshqarish kabi jarayonlarda SCADA/EMS, smart-grid, smart metering kabi axborot yechimlarini tezroq joriy etishni taqozo etadi. Qolaversa, xalqaro moliyaviy institutlar va investorlar ishtirokidagi qayta tiklanuvchi energiya bitimlari kengaygani haqidagi xabarlar ham moliyalashtirish jarayonida shaffof hisobot va verifikatsiya talablarining kuchayishini anglatadi.

Yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlari samaradorligini oshirish jarayoni turizm sohasida ayniqsa tez sur’atlarda rivojlanmoqda. Sababi turizm bevosita transport, energetika, mehmonxona xo‘jaligi, ovqatlanish, chiqindilar boshqaruvi va tabiiy resurslardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lib, uning ekologik izi (ancha yuqori hisoblanadi. Shu bois so‘nggi yillarda jahon miqyosida “sustainable tourism” va “smart tourism” konsepsiyalari bir-biriga integratsiyalashgan holda shakllanmoqda.

Turizmda “yashil iqtisodiyot + axborotlashtirish” integratsiyasi rivojlangan mamlakatlarda asosan 3 qatlamda ishlayapti: (1) destinatsiya darajasida ma’lumotga asoslangan boshqaruv, (2) korxonada resurs/energiya monitoringi, (3) barqarorlik indikatorlari bo‘yicha standartlashgan monitoring va hisobot (ETIS/ESG). Masalan, Ispaniyada SEGITTUR boshchiligidagi Plataforma Inteligente de Destinos (PID) destinatsiyalar va bizneslar o‘rtasida ma’lumot almashish, bilimlar ekotizimi va “aqlli xizmatlar”ni yaratishga yo‘naltirilgan bo‘lib, maqsad – destinatsiyani barqaror boshqarish va raqobatbardoshlikni oshirishdir. Shuningdek, PID doirasida ishga tushirilgan SIT Destino (Sistema de Inteligencia Turística) destinatsiyalarga “shaxsiylashtirilgan” analitik ma’lumotlar berib, “destinatsiyada nima bo‘layotgani”ni yaxlit ko‘rish va taklifni optimallashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuvning kuchli tomoni: destinatsiya ekologik bosimini (oqim, transport yuklamasi, servislar) real vaqt ma’lumotlari va analitika bilan boshqarish imkoniyati kuchayadi.

Yevropa miqyosida esa destinatsiyalarning barqaror rivojlanishini o‘lchash uchun ETIS (European Tourism Indicator System) keng qo‘llaniladigan konseptual asos sifatida turadi: u turizm destinatsiyalari uchun boshqaruv, axborot va monitoring vositasi bo‘lib, indikatorlar va toolkit orqali ma’lumot yig‘ish–hisobot–qaror zanjirini tizimlashtiradi. ETIS amaliyotida “yashil” komponent ko‘proq indikatorlar (resurs, chiqindi, transport, bosim)ni standart formatda yig‘ish va taqqoslash orqali ko‘rinadi: bu esa axborot tizimlari samaradorligini “faqat IT” emas, balki indikatorlar arxitekturasi darajasida ham mustahkamlaydi.

Singapur tajribasida esa turizm axborot tizimlari ikki yo‘nalishda kuchli: bir tomondan STAN – turizm bo‘yicha agregatsiyalangan ma’lumotlardan vizualizatsiya

va analitika beruvchi platforma (tarmoq va STB ma’lumotlari asosida) bo‘lib, tashrif buyuruvchilar oqimi haqida amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tomondan, turizmni “kichik ekologik iz bilan katta tajriba” (Small Footprints) konsepsiyasida rivojlantirish uchun Tourism Sustainability Programme doirasida, mehmonxonalarda energiya samaradorligida “smart energy management” (aqli boshqaruv) va texnologiyalar bazasidan foydalanish yondashuvi ilgari suriladi. Ya’ni, destinatsiya analitikasi (oqim) + obyekt darajasida resurs monitoringi (energiya) uyg‘unlashadi.

Janubiy Koreyada turizmning raqamli monitoringi ko‘proq “smart tourism city” formatida rivojlanadi. Masalan, Incheondagi pilot loyihada bitta ilova orqali xizmatlar (AR/VR kontent, qulay mobil servislar) va eng muhimi ma’lumotlarni yig‘ish–tahlil–foydalanishga mo‘ljallangan integratsiyalashgan data platforma konsepsiyasi qayd etilgan. Bu modelning ekologik samarasi shundaki, turistik oqim va xizmat iste’moli haqidagi ma’lumotlar yaxlit platformada yig‘ilgani sari – resurslar (transport, energiya, chiqindi)ni optimallashtirish uchun sharoit kuchayadi.

O‘zbekistonda turizm monitoringi bo‘yicha hozir amalda ishlayotgan muhim raqamli bo‘g‘inlardan biri – “E-mehmon” avtomatlashtirilgan axborot tizimi: unda mehmonxona va shunga o‘xshash joylashtirish obyektlari orqali keluvchilar ro‘yxatdan o‘tkaziladi va bu mexanizm turizm oqimini kuzatish hamda rejalashtirish maqsadlari bilan bog‘lanadi. Bundan tashqari, 2025–2026 yillarda turizmni keskin raqamlashtirish doirasida Yagona milliy turizm platformasi va mobil ilova ishga tushirilishi (turli xizmatlarni “bir joyda” jamlash), hamda shaxsni tasdiqlashda MyID integratsiyasi kabi yechimlar e‘lon qilingan. Bu esa kelgusida turizm ekotizimida (bron, oqim, transport, obyektlar) ma’lumotlar integratsiyasini kuchaytirib, “yashil” monitoringga (resurs sarfi, oqim bosimi, xizmatlar izi) asos bo‘la oladi.

Turizm raqamli monitoring tizimlari[11]

Mamlakat	Tizim	Asosiy ma’lumot manbalari	Funksional imkoniyatlar	“Yashil” boshqaruv bilan integratsiyasi
Ispaniya	PID / SIT Destino (SEGITTUR, RedDTI) (SEGITTUR)	Destinatsiya va biznes ma’lumotlari, indikatorlar, analitika	Destinatsiya “intelligence”: holatni ko‘rish, taklifni optimallashtirish, boshqaruvni data-driven qilish	Oqimni boshqarish, destinatsiya barqarorligi va ta’sirlarni (turizmning hududga ta’siri) kamaytirishga yo‘naltiriladi
Yevropa Ittifoqi	ETIS (Toolkit/indikator tizimi)	Indikatorlar orqali yig‘iladigan destinatsiya	Standart indikatorlar, monitoring va	Resurs, chiqindi, bosim indikatorlarini

	(Publications Office of the EU)	statistikasi	hisobot uchun metodik “ramka”	standartlashtirib, barqarorlikni o‘lchash va taqqoslashni osonlashtiradi
Singapur	STAN (tourism analytics platform) (stan.stb.gov.sg)	STB + industriya agregatsiyalangan ma’lumotlari	Vizualizatsiya, tahlil, amaliy insightlar	Oqim va talabni tahlil qilish orqali resurslarni optimal rejalashtirishga yordam beradi
Singapur	Tourism Sustainability Programme / Smart energy management yo‘nalishi (Singapore Tourism Board)	Mehmonxona/obyekt energiya samaradorligi yechimlari, texnologiya bazalari	Energiya samaradorligi bosqichlari, “smart energy management”ga urg‘u	Mehmonxonalarda energiya sarfini kamaytirish, amaliy “green performance”ni oshirishga xizmat qiladi
Janubiy Koreya	Smart Tourism City (Incheon pilot) (SMART CITY KOREA)	Mobil ilova, turistik servislar, integratsiyalashgan data platforma	Data platforma: yig‘ish–tahlil–foydalanish; raqamli servislar	Oqim va servis iste’moli ma’lumotlari asosida resurslar va xizmatlarni optimallashtirish imkonini kuchaytiradi
O‘zbekiston	E-mehmon (guest registration AIS) (old.gov.uz)	Joylashtirish obyektlari ro‘yxatga olish ma’lumotlari	Turist/keluvchilar hisobini yuritish, oqimni kuzatish	Destinatsiya rejalashtiruvda oqimni ko‘rish uchun bazaviy monitoring bo‘g‘ini
O‘zbekiston	Yagona milliy turizm platformasi + MyID integratsiyasi (reja) (Tashkent Times)	Bron, biletlar, servislar (platforma orqali), identifikatsiya	Xizmatlarni bir joyda jamlash, data integratsiyasi uchun asos	Kelajakda “yashil” indikatorlarni (resurs sarfi, oqim bosimi) integratsiya qilish uchun platformaviy infratuzilma yaratadi

Komparativ jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarda turizm raqamli monitoring tizimlari uch asosiy funksional yo‘nalishda shakllangan:

1. Destinatsiya darajasida aqlli boshqaruv – Ispaniya va Janubiy Koreya tajribasida turistik oqim, xizmatlar, infratuzilma yuklamasi va hududiy bosim real vaqt ma’lumotlari asosida tahlil qilinadi. Bu modelda axborot tizimi strategik boshqaruv instrumenti sifatida ishlaydi.

2. Standartlashtirilgan barqarorlik indikatorlari – Yevropa Ittifoqi tajribasida

ekologik va ijtimoiy ko‘rsatkichlar yagona indikator tizimi orqali monitoring qilinadi. Bu yondashuv axborot tizimining institutsional va metodik samaradorligini oshiradi.

3. Korxonalar darajasida resurs monitoringi – Singapur tajribasida mehmonxonalar va turistik obyektlarda energiya va resurslardan foydalanish aqlli boshqaruv tizimlari orqali optimallashtiriladi. Bu model ekologik samarani bevosita iqtisodiy samaradorlik bilan bog‘laydi.

O‘zbekiston tajribasi esa hozircha asosan oqim va statistik monitoring bosqichida (E-mehmon tizimi, yagona platforma tashabbuslari). Biroq mavjud raqamli infratuzilma kelgusida barqarorlik indikatorlari va resurs monitoringi funksiyalarini integratsiya qilish uchun asos yaratmoqda.

Rivojlangan davlatlarda turizm raqamli monitoring tizimlari ko‘proq integratsiyalashgan, indikatorga asoslangan va ekologik natijaga yo‘naltirilgan, O‘zbekistonda esa tizimlar shakllanish bosqichida bo‘lib, ularni yashil boshqaruv indikatorlari bilan boyitish zarur.

So‘nggi uch yillik davr yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlarining roli sezilarli darajada oshgan davr sifatida tavsiflanadi. Raqamli monitoring, real vaqt ma’lumotlar platformalari, barqarorlik indikatorlari va smart boshqaruv texnologiyalari iqtisodiy faoliyatni ekologik mezonlar asosida nazorat qilish va optimallashtirish imkonini bermog‘da.

Yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish samaradorligi ko‘rsatkichlari, foizda (2023–2025 yillar)[12]

Ko‘rsatkich (indikator)	Jahon (foiz)	O‘zbekiston (foiz)
ICT/smart tourism qamrovi	28% → 34% → 42%	10% → 16% → 24%
Barqaror turizm indikatorlari (ETIS, SDG bilan integratsiya)	15% → 22% → 31%	3% → 7% → 12%
Real vaqt ma’lumotlar platformasi qabul qilinishi	25% → 30% → 38%	5% → 9% → 14%
Turizm xizmatlarida onlayn interaktiv xizmatlar (bron, mobil, digital)	60% → 67% → 73%	33% → 41% → 52%
Yashil/ekoturizm loyihalarida raqamli monitoring qabul bo‘lishi	20% → 26% → 33%	4% → 8% → 13%

Komparativ ko‘rsatkichlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2023–2025 yillarda jahon miqyosida yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlari qamrovi barqaror ravishda oshgan. Ayniqsa real vaqt monitoring platformalari va barqarorlik indikatorlari integratsiyasi 10–15 foizlik o‘shish sur‘atini namoyon etgan. Bu global miqyosda ESG talablari, iqlim siyosati va raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston sharoitida esa o‘shish sur‘atlari ijobiy bo‘lsa-da, qamrov darajasi hali

rivojlangan davlatlarga nisbatan pastroq. Turizmda E-mehmon tizimi, yagona platforma tashabbuslari va onlayn xizmatlar ulushining oshishi raqamli transformatsiyaning dastlabki bosqichini ko‘rsatadi. Biroq barqarorlik indikatorlari, karbon monitoring va real vaqt ekologik tahlil tizimlarini keng joriy etish orqali samaradorlikni yanada oshiradi.

Umuman olganda, jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlari samaradorligi to‘rt omil bilan belgilanadi: ma’lumot sifati, integratsiya darajasi, prognoz aniqligi va boshqaruvga ta’sirchanlik. O‘zbekiston uchun istiqbolli yo‘nalish – mavjud raqamli turizm platformalarini ekologik monitoring va ESG indikatorlari bilan uyg‘unlashtirishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yashil iqtisodiyot sharoitida axborotlashtirish tizimlari samaradorligi iqtisodiy, ekologik va boshqaruv natijadorligini ta’minlovchi muhim strategik omil hisoblanadi. So‘nggi yillarda jahon miqyosida raqamli monitoring platformalari, real vaqt ma’lumotlar tahlili, ESG va barqarorlik indikatorlari integratsiyasi kengayib, yashil boshqaruvning ma’lumotga asoslangan modeliga o‘tish jarayoni jadallashmoqda. Ayniqsa turizm sohasida smart destinatsiya boshqaruvi, energiya tejamkor mehmonxona tizimlari va onlayn monitoring vositalari ekologik yuklamani kamaytirish bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlikni ham oshirmoqda.

Komparativ tahlil natijalari O‘zbekiston sharoitida ham ijobiy siljishlar mavjudligini ko‘rsatdi. Turizmda E-mehmon tizimi, yagona raqamli platformalar va onlayn xizmatlar ulushining ortishi axborotlashtirish infratuzilmasining shakllanayotganini bildiradi. Biroq barqarorlik indikatorlari, karbon monitoring, real vaqt ekologik nazorat va integratsiyalashgan data-analitika tizimlari hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Demak, yashil iqtisodiyotga o‘tishda axborot tizimlarining funksional imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Integratsiyalashgan yashil monitoring platformasini yaratish. Turizm, energetika va ekologiya ma’lumotlarini yagona data-platformada birlashtirish orqali real vaqt rejimida resurs sarfi va ekologik ko‘rsatkichlarni kuzatish.

2. Barqarorlik indikatorlarini milliy tizimga joriy etish. ETIS yoki shunga o‘xshash indikator tizimini O‘zbekiston turizm destinatsiyalarida pilot asosda tatbiq etish.

3. Karbon hisobi va ESG hisobotini raqamlashtirish. Mehmonxona va turistik obyektlar uchun karbon izi kalkulyatorlari va avtomatlashtirilgan ekologik hisobot modullarini ishlab chiqish.

4. Smart energy management tizimlarini kengaytirish. Mehmonxonalarda IoT va aqlli boshqaruv modullari orqali energiya va suv sarfini optimallashtirishni rag‘batlantirish.

5. Kadrlar va ekspert salohiyatini oshirish. Yashil iqtisodiyot va data-analitika yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash, oliy ta’lim dasturlariga “Green Digital Management” modullarini kiritish.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotda axborotlashtirish tizimlari samaradorligini oshirish — bu nafaqat texnologik modernizatsiya, balki boshqaruv madaniyatini raqamli va ekologik mezonlar asosida qayta shakllantirish jarayonidir. O‘zbekiston uchun ustuvor vazifa mavjud raqamli turizm infratuzilmasini ekologik monitoring va barqarorlik indikatorlari bilan uyg‘unlashtirish hamda data-asoslangan qaror qabul qilish modelini keng joriy etishdan iboratdir.

Adabiyotlar/ Литература/ Reference:

1. Yang P., Hao X., Wang L., Zhang S., Yang L. Moving toward sustainable development: the influence of digital transformation on corporate ESG performance // *Kybernetes*. – 2023. – № 2. – P. 669–687. – DOI: 10.1108/k-03-2023-0521.
2. Luo Y., Shen J., Liang H., Sun L., Dong L. Carbon monitoring, reporting and verification (MRV) for a cleaner built environment: Developing a solar photovoltaic blockchain tool and applications in Hong Kong's building sector // *Journal of Cleaner Production*. – 2024. – Vol. 471 (15 September). – Art. 143456. – DOI: 10.1016/j.jclepro.2024.143456.
3. Luo Y., Shen J., Liang H., Sun L., Dong L. Supporting building life cycle carbon monitoring, reporting and verification: A traceable and immutable blockchain-empowered information management system and application in Hong Kong // *Resources, Conservation and Recycling*. – 2024. – Vol. 208 (September). – Art. 107736. – DOI: 10.1016/j.resconrec.2024.107736.
4. Pisoni E., De Marchi D., di Taranto A., Bessagnet B., Zauli Sajani S., De Meij A., Thunis P. SHERPA-Cloud: An open-source online model to simulate air quality management policies in Europe // *Environmental Modelling & Software*. – 2024. – Vol. 176 (May). – Art. 106031. – DOI: 10.1016/j.envsoft.2024.106031.
5. Brzozowski K., Drag Ł., Brzozowska L. The Fogeos system for forecasting particulate matter concentrations in urban areas // *Environmental Modelling & Software*. – 2025. – Vol. 183 (January). – Art. 106205. – DOI: 10.1016/j.envsoft.2024.106205.
6. Sangiorgio M., Guariso G. Transfer learning in environmental data-driven models: A study of ozone forecast in the Alpine region // *Environmental Modelling & Software*. – 2024. – Vol. 177 (June). – Art. 106048. – DOI: 10.1016/j.envsoft.2024.106048.
7. Qian Y., Leng J., Zhou K., Liu Y. How to measure and control indoor air quality based on intelligent digital twin platforms: A case study in China // *Building and*

- Environment. – 2024. – Vol. 253 (1 April). – Art. 111349. – DOI: 10.1016/j.buildenv.2024.111349.
8. Wu H., Yang T., Li H., Zhou Z. Air quality prediction model based on mRMR–RF feature selection and ISSA–LSTM // Scientific Reports. – 2023. – Vol. 13, № 1. – Art. 12825. – DOI: 10.1038/s41598-023-39838-4.
 9. <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/04/progress-towards-adoption-of-issb-standards-as-jurisdictions-consult>
 10. <https://www.spglobal.com/sustainable1/en/insights/regulatory-tracker/issb-january-2026>
 11. European Commission. The European Tourism Indicator System (ETIS) for Sustainable Destination Management Toolkit. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. – 64 p.
 12. UNWTO. Global Report on Smart Tourism and Digital Transformation in Sustainable Development. – Madrid: World Tourism Organization (UNWTO), 2025. – 148 p.